

Original paper

PRINCIPLES OF RELIGIOUS TOLERANCE DURING THE TEMURID EMPIRE

Kenjayev Sardor Nurmurod o'glu, Doctor of Philosophy (PhD) in History, Associate Professor, Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically substantiates the information about Amir Temur's attitude towards representatives of the Christian religion during the reign of Qoragan, the activities of the Catholic Church, the fact that Amir Temur pursued a policy of interreligious tolerance during the reign of the Temurid Empire, which was founded on the ruins of the vast Mongol Empire founded by Genghis Khan, and his equal attitude towards representatives of Christianity, Buddhism, and the Catholic Church. The activities of Christian communities in the region before the Mongol invasion and their attitude towards representatives of the Christian religion indicate that Amir Temur was based on the principles of religious tolerance.

Purpose: to analyze Amir Temur's attitude towards representatives of the Christian religion and to substantiate his policy of religious tolerance as a foundation of the Temurid state.

Materials and Methods: historical chronicles, church records, and scholarly works were examined. Comparative historical analysis and conceptual interpretation were applied.

Results and Discussion: findings show that Amir Temur maintained equal relations with Christian and Buddhist communities, supporting the Catholic Church's activities while ensuring coexistence. His policies strengthened interfaith dialogue and reduced social tensions.

Conclusion: Amir Temur's legacy demonstrates that religious tolerance was a cornerstone of his governance, ensuring stability and cultural diversity in the Temurid Empire.

Keywords: catholic Church, religion, interfaith relations, Amir Temur, Timurids, geographer Ortelius, Leo X, Pope Clement VII, Christianity, Buddhism, Catholic Church, tolerance, relations.

TEMURIYLAR IMPERIYASI DAVRIDA DINIY BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARI

Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida tarix fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent.

Anotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada Amir Temur ko'ragon davrida xristian dini vakillariga munosabat, katolik cherkovi faoliyati, Chingizxon tomonidan tashkil qilingan ulkan mo'g'ullar saltanati vayronalarida tashkil qilingan Temuriylar imperiyasi davrida Amir Temurning dinlararo bag'rikenglik siyosatini olib borganligi, xristian, buddaviylik, katolik cherkovi vakillariga bir xil munosabatda bo'lganligiga oid malumotlar xususidagi fikrlar ilmiy jihatdan dalillangan. Mo'g'ullar istilosiga qadar mintaqadagi xristian jamoalari faoliyati va xristian dini

vakillariga munosabati Amir Temurning diniy bag'rikenglik tamoyillariga asoslanganligidan dalolat beradi.

Maqsad: Amir Temurning xristian dini vakillariga munosabatini tahlil qilish va uning diniy bag'rikenglik siyosatini ilmiy asoslash.

Materiallar va metodlar: tarixiy manbalar, cherkov hujjatlari va ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Tarixiy taqqoslash va konseptual tahlil metodlari qo'llanildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Amir Temurning xristian va buddist jamoalar bilan teng munosabatda bo'lganini ko'rsatdi. Katolik cherkovi faoliyatiga imkoniyat yaratildi, dinlararo muloqot mustahkamlandi.

Xulosa: Amir Temur merosi diniy bag'rikenglik siyosati Temuriylar davlati barqarorligi va madaniy xilma-xilligini ta'minlaganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: katolik cherkovi, din, dinlararo munosabat, Amir Temur, temuriylar, geograf Orteliy, Lev X, papa Klement VII, xristianlik, buddaviylik, katolik cherkovi, bag'rikenglik, munosabat.

ПРИНЦИПЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ ТЕМУРИДОВ

Кенджаев Сардор Нурмурод оглу, доктор философии (PhD) по истории, доцент кафедры социальных наук Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья научно обосновывает информацию об отношении Амира Тимура к представителям христианства во время правления Кораган, деятельности католической церкви, о том, что Амир Тимур проводил политику межрелигиозной терпимости во время правления Империи Тимуридов, основанной на руинах обширной Монгольской империи, созданной Чингисханом, и о его равноправном отношении к представителям христианства, буддизма и католической церкви. Деятельность христианских общин в регионе до монгольского нашествия и их отношение к представителям христианства свидетельствуют о том, что Амир Тимур основывался на принципах религиозной терпимости.

Цель: проанализировать отношение Амира Тимура к представителям христианской религии и обосновать его политику религиозной терпимости как основу государства Тимуридов.

Материалы и методы: использованы исторические хроники, церковные документы и научные исследования. Применены методы сравнительного анализа и концептуальной интерпретации.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что Амир Тимур поддерживал равные отношения с христианскими и буддийскими общинами, способствовал деятельности католической церкви и укреплял межрелигиозный диалог.

Заключение: наследие Амира Тимура демонстрирует, что религиозная терпимость была краеугольным камнем его правления, обеспечившим стабильность и культурное разнообразие в империи Тимуридов.

Ключевые слова: католическая церковь, религия, межрелигиозные отношения, Амир Тимур, Тимуриды, географ Ортелиус, Лев X, Папа Климент VII, христианство, буддизм, Католическая церковь, толерантность, отношения.

Movaraunnahr va Xuroson mintaqasida Marv xristianlari to'g'risidagi ma'lumotlar eng qadimgi hisoblanadi. Beruniy ma'lumotlari aytishicha, Marvda Iso Masih tug'ilganidan 200 yil o'tgach, ushbu din rohib Baraxiy tomonidan olib kirilgan. Arxeologik ma'lumotlar esa Marv shahri atrofida xristian ehromining III — IV asrlarda faoliyat ko'rsatgani haqida ma'lumot beradi. Markaziy Osiyo hududida arxeologik qazilmalar natijasida V — XIV asrlarga mansub deb topilgan ko'plab xristianlik yodgorliklari, jumladan ibodatxona va monastirlarning xarobalari, freskali ikona yozuvlari, matolarga bitilgan ikonalar, Injil qissalari tasvirlangan keramikalar, bo'yinga osiladigan xoch va medallar hamda xristianlik timsoli tushirilgan davlat tangalari, minglab xoch tushirilgan qabr toshlar yoki qabr ustiga qo'yilgan xochlar ahamiyatga etiborga loyiqdir. Taxminan XIV-asrda xristianlik dinning tasiri kamayishi natijasida pasayishni boshladi. Pasayish omillari orasida mintaqaga tarqalib, u yerda yashovchi xristian jamoalarining ko'p qismini o'ldirilib ketishiga asosiy omillar sifatida gan vabo kasalligiga chalinganligi tufayli bunday jamoalar kamayib keta boshladi. Boshqa ayrim bir jamoalar nasroniylar, ehtimol, iqtisodiy-ijtimoiy sabablarga ko'ra Islomni qabul qilganlar. Temuriylar davrida siyosiy vaziyat, ehtimol, qiynalayotgan jamoani yanada keskinlashtirgan.

Adabiyotlar sharhi. Amir Temur davrida mintaqada katolik cherkovi faoliyatiga oid bo'lgan manbalar, manbaviy ahamiyatga ega asarlar ilmiy jihatdan tahlilangan.

Metodologiya. Amir Temur davrida mintaqada katolik cherkovi faoliyati mavzusini ilmiy jihatdan tahlil qilish, pedagogik metodlar orqali talabalarga yetkazishda zamonaviy interfaol, multimedia, xronokross usullaridan foydalangan holda mavzuni yoritishdan iborat.

Muzokara. Amir Temur davrida mintaqada katolik cherkovi faoliyatida mavzusida manbaviy ahamiyatga ega asarlar tizimli tahlili qiyosiy jihatdan klassifikatsiya qilingan.

Natijalar. Mazkur mavzuda fikr bildirilgan tarixiy, dalillangan faktlar ilmiy jihatdan o'zining natijaviyligi va amaliyotga joriylanganligi bilan izohlanadi.

Xabarlariga ko'ra, Samarqand va O'rta Osiyodagi oxirgi nasroniylar uning nabirasi Mirzo Ulug'bek tomonidan ta'qib qilingan. Biroq, ishonchli yozuvlar yo'qligi sababli, mintaqadagi suriyalik nasroniylarning kamayishi bilan bog'liq tafsilotlar qorong'iligicha qolmoqda. 1867-yilda ruslar hukmronligi davrida, rus va yevropalik ko'chmanchilar va zobitlarga xizmat qilish uchun yirik shaharlarda pravoslav cherkovlari qurilgani mintaqaga Xristianlik dinining qaytishiga asos bo'lgan. U (Amir Temur) nasroniylik uchun no sulay bir vatstda Yevropa uftida paydo bo'ldi. Buyuk parchala nish lotin cherkovini puturdan o'lat tartalishi knyazlar ketkazdi, kasalligining feodal o'rtasidagi nizolar bilan sori shib ketdi, darvozala ri oldida usmonli turklar turgan silla si surigan Vizantiya saltanati o'z tatsdi rining nima bo'lishini itoatkorona kutardi. Shunga saramay, Yevropa uchun umid chatsmots lari chatsnadi. Sharts dan Usmonli turklar mulki tomon son-sa notssiz suvoriy so'shin lariga bosh bo'lib za kovot sohibi, mohir shaxmatchi, ilohiyotchi, malakali buyuk so'mondon Amir Temur yatsinlashib Xilda kelardi . Xukxem

Binobarin, Amir Temur XV —XVI asrlarda Yevropada siyosiy doiralarda (ka tolik cherkovi va o'sha davrdagi eng qud ratli mustabidlar orasida) mashhur bo'lgan, u haqda Piy II, 1513-yilda papa Lev X va papa Klement VII saroyiga kel gan Djovio, 1575-yilda ispan qiroli Filipp II ning xaritakashi bo'lgan geograf Orteliy, Karlning muarrixii Pedro Meksiyalar yozishgan. Kichik Osiyoda bo'lgan vaqtida Amir Temur Frantsiya qiroli Karl VI va ing liz qiroli Genrix IV bilan olib borgan diplomatik yozishmalarida G'arb mamlakat lari bilan muntazam savdo aloqalari o'rnatish istagini bildiradi. Savdogar larning diniy mansubligidan qat'i na zar, ularni savdo erkinligi bilan ta' minlash ikki tomondan qo'yilgan muhim shartlardan biri edi. Qirollarning xatlarida xristian-sav dogarlarning ham shaxsiy, ham savdo sohasidagi savodini oshirish zarurligi uqtirib o'tilgan. Genrix IV dan kelgan maktubda Mirzo Mironshoh «Mirassa Amirassa» deb atal gan. Qiroli Mironshohning katoliklarga bo'lgan do'stona va xayrixohlik munosa batlari va «ayniqsa diniy arboblarga va franko-katoliklarga lutfi karam baxsh etib, nasroniy savdogarlarning shaxsiy va faoliyat xavfsizligini ta'minlaganligi va barobariga savdo g'araziga xayrixoh ligi» uchun minnatdorchilik izhor etadi. Maktubda, «buyuk podshoh katolik dinining homiysi... bundan keyin ham bu qadar tavfiqli va saodatli niyatlardan voz kechmasligiga» umid bildiriladi, hamonki «janobi oliylari o'z xohishlari bilan xudoning shukri uchun davlat ishlariga taalluqli ba'zi masalalar xu susida va ngu vaqtdan boshlab sulh bora sida biz bilan do'stona bitim tuzishga iroda etibdilar, janobi oliylari bilish ni lozim topsinlarkim, biz ana shu bi timga bizning nomimizdan mazkur arxi yepiskop imzo chekishini astoydil istay miz». Angliya qiroli arxiepiskop Ioannga to'la ishonishini bildiradi: u ingliz larning ishlaridan yaxshi xabardor. Maktub bunday yakunlanadi: «Bizning iltimosimizga ko'ra ham, uning oliy mar tabasiga ko'ra ham (arxiepiskopning) so'zla riga to'la ishonishingizni so'raymiz, shu ningdek unga bo'ysunganlarning hammasini va maxsus birlashtirilgan yana necha shaxsni ham qabul qilishingizni so'raymiz, bizga hammasini aniq tavsif etingki, biz ham o'z tarafimizdan janoblarining istaklari ni bajo keltirgaymiz» Maktub London shimolidagi Xortford da fevral oyida, aniqlanishicha, 1402-yil da (maktubda yil ko'rsatilmagan) yozilgan. Genrix IV ning Amir Temurga maktubi Sohibqironning hozirgacha saqlangan maktubiga javoban yozilgan. Yuqoridagi holatlar Amir Temur va temuriylar davrida xalqaro munosabatlar va diplomatiyalar tarixida qo'shni davlatlar bilan diplomatik aloqalar olib borganligidan dalolat beradi. U shunday boshlanadi: «Genrix, xudoning marhamati bilan Angliya va Frantsiya qiroli, shuning dek Irlandiya hokimi, buyuk va qudratli podshoh Temurbekka, Tangrini sevuvchi do'stga, hammasining xaloskoriga salom va tinchlik bo'lsin». Maktubda aytiladiki, Amir Temurning Angliya qiroliga mudom do'stlik munosabati (bu hakda u arxiepiskop Ioanndan biladi), qiroli bunga arzimasa ham, Angliyada yuqori baholanadi. Amir Temurga buning uchun minnatdorchilik biddiriladi. Qiroli Amir Temur fuqarolari bilan Genrix fuqarolari o'rtasida erkin savdo munosabatlarini o'rnatish haqidagi taklifga rozilik bildiradi. U yana yozadi: «bundan keyin ham bizga va fuqarolarimizga mudom xayrixohligingiz bilan tasarrufingiz dagi mulkingizga borsalar va sizning sav dogarlaringiz ham bizning mulkimizga kelishsa, biz shuning tarafdorimiz». Ibn Arabshoh ma'lumotlaridan kelib chiqqan xulosalarni Amir Temur saroyiga 1403-1406 yillarda kelgan Kastiliya (Ispaniya) qiroli Enrike III (1390-1407 yy) ning elchisi Rui Gonsales de Klavixo yozib qoldirgan ma'lumotlar ham tasdiqlaydi. Uning 1406 yilda o'z vatani – Ispaniyaga qaytgandan keyin chop etilgan «Samarqandga Temurbek saroyiga sayohat kundaligi» asarida Amir Temur davlatida xristian dinining yakovitlar, yunon

katoliklari, nestorianlar, arman grigoryan cherkoviga e'tiqod qiluvchilarning tinch va osuda hayot kechirishlari bilan bog'liq ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Shuningdek, asarda xristianlikning Xitoy va Hindistonga qadar tarqalganligi va bu yerlardagi nasroniylarning ham Amir Temur saltanatiga bo'ysunishi haqida aytib o'tiladi[3;-130]. Amir Temur hukmronligi davrida barcha din vakillari ahillikda yashaganliklari, Temur qo'shinida turli e'tiqoddagi kishilar bo'lganligini o'sha davr tarixchilarining asarlaridagi ma'lumotlar tasdiqlaydi. Jumladan, Ibn Arabshoh o'zining "Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur" ("Temur tarixida taqdir ajoyibotlari") asarida: "Temur askarlari ichida butparast turklar, olovga sajda qiluvchi majusiy ajamlar, kohinlaru, sehergarlar, zolimlaru munkirlar bor edi. Butparastlar (o'z) sanamlarini ko'tarib yurar, kohinlar esa kalomlarini saj' bilan ifoda qilardilar. Ushbu ma'lumotlardan Amir Temur askarlari ichida turli din vakillari, jumladan, xristianlar ham mavjud bo'lganligini anglash qiyin emas. Albatta, Ibn Arabshoh Amir Temurga bo'lgan nafratini ham yashirib o'tirmaydi. Temuriylar davlatida xristianlikka alohida e'tibor mavjud bo'lganligini G'arb olamida Amir Temurning uchinchi o'g'li Mironshoh "xristian dinining homiysi" sifatida mashhur bo'lganligi fakti ham isbotlaydi. Amir Temur askarlari orasida xristianlarning bo'lganligini bejizga emas. Chunki, o'sha davrlarda papalar tomonidan jo'natilgan missionerlar ayrim ko'chmanchi hayot tarzida umrguzaronlik qiluvchi qabilalar orasida xristianlikni yoyishga muvaffaq bo'lgan edilar. O'sha davrda qandaydir Ioann Yelemozina ismli ruhoni tomonidan chop etilgan "Liber historiarum" asari bu haqda bizga qiziqarli ma'lumotlarni beradi[2; 96]. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, Amir Temur hukmronligi davrida xristian dini Markaziy Osiyo, Eron mintaqalarida mavjud bo'lib, ularga nisbatan hech qanday diniy va siyosiy ta'qib olib borilmagan, deya xulosa chiqarish mumkin. Xristian dini ixlosmandlari Amir Temur saltanatida o'z e'tiqodlariga erkin sig'inishda davom etganlar. Ayrim G'arb olimlari ta'kidlaganlaridek, Amir Temurning mutaassib musulmon bo'lmaganligi hamda uning diniy bag'rikenglik siyosatini olib borganligini imkon qadar yoritishga harakat qilindi. O'z o'rnida ta'kidlash lozimki, bu davrda xristianlik dinining katolik mazhabi targ'iboti ham davom ettirilganligiga aslo shubha yo'q. Chunki, Amir Temur davlati o'z qudratining cho'qqisida bo'lgan 1393 yilda Urganchda katolik yeparxiyasi qayta tashkil etilgan edi. Xulosa qilib aytganda, Amir Temur o'z hukmronligi davrida saltanat hududidagi katolik, nestorian, monofizist, arman milliy cherkovi, zix (cherkas) cherkovi, yunon cherkovi, yakovitlar kabi xristian diniga e'tiqod qiluvchi ko'pdan-ko'p aholi tabaqalarini musulmonlar kabi erkin yashashlari, o'z dinlari va e'tiqodlariga erkin sig'inishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratishga harakat qilgan. Bu esa uni diniy mutaassiblikda ayblagan ayrim mualliflar fikr mulohazalarning ochiq-oydin tuhmat ekanligini ko'rsatadi. Turli adabiyotlarga ko'ra, XIII-XIV asrlarda Amir Temur va temuriylar poytaxti vazifasini bajargan, o'z davrining yirik iqtisodiy, madaniy markazlaridan bo'lgan Samarqand shahrida katoliklarning missionerlik faoliyati natijasida vujudga kelgan avliyo Ioann cherkovi faoliyat ko'rsatgan. Bu ma'lumot Amir Temur davrida xristianlikning ta'qib ostiga olinmaganligini ko'rsatib beradi. Turli G'arb mualliflari kitoblarida tasvirlangan diniy ta'qib va Amir Temurning mutaassib musulmon bo'lganligi haqidagi fikrlar shunchaki uydirma bo'lgan, xolos. Amir Temur davlatida xristian dinining barcha mazhablari rivojlanganligi alohida xarakterlidir. Jumladan, bu davrda Kichik Osiyodagi yunon xristian cherkovi, monofizistlar, gruzin va zix (cherkaslar) cherkovi, mel'kitlar, Antioxiya va Ierusalim patriarxlariga bo'ysunuvchilar, maronitlar, Salavkiya-Ktesifon cherkoviga bo'ysunuvchi nestorianlar, arman milliy cherkovi

hamda yakovitlar o'z e'tiqodlariga bemalol amal qilib yashardilar. G'arb tarixchilari ta'kidlaganidek, Amir Temur yakovitlarni diniy ta'qib orqali jazolaganligi bilan bog'liq ma'lumotlar tarixiy manbalar orqali o'z tasdig'ini topgan emas. Ehtimol, XIV asrda Xorazmda bu mazhabning keng tarqalgani va Amir Temurning Xorazmga bir necha marotaba harbiy yurish uyushtirishi bu uydirmaning vujudga kelishiga sabab bo'lgandir. Ammo, mahalliy aholining katta qismi e'tiqod qilgan islom dinidagilar ham bu harbiy harakatlarda katta zarar ko'rgan bo'lishi tabiiy. Jan-Pol Ru ma'lumotlarida Amir Temurning harbiy harakatlar amalga oshirish jarayonida qisman gruzin va arman cherkovlariga zarar keltirganligi haqida aytib o'tiladi[5; 203-204].

Xulosa. Temur vafotidan so'ng yurtiga qaytgan tarixchi Ibn Arabshoh ma'lumotlari tasdiqlaydi. Ibn Arabshohning yozishicha: "Temur Chingizxon qoidalariga e'tiqodli bo'lib, (uning nazmida) ushbu qoidalar islom dinidagi fiqh furu'lari kabi edi. U Chingizxon qoidalaridan yurib, uni Muhammad shariatidan ustun tutar edi. Shuningdek, har bir chig'atoylik, Dasht, Xitoy va Turkiston ahli va o'sha avomlarning hammalari tangri la'natlagan Chingizxon qoidalarini islom qoidalaridan ustun qo'yardilar. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib bemalol ayta olamizki, mo'g'ullar istilosi davriga qadar ham yurtimizda va boshqa Sharq elatlari orasida xristianlikka e'tiqod qiluvchilar soni anchagina edi. Mo'g'ullarning diniy e'tiqodda erkinlik berish siyosati esa barcha dinlar taraqqiyotiga yo'l ochadi. Bu davrda, ayniqsa, xristianlik dini va uning mazhablari erkin rivojlanish jarayonini boshdan kechirgan. Ayrim mo'g'ul xonzodalari va xonlari ham xristianlikning katolik diniga o'tib, uning targ'ibotiga homiylik qiladilar. Ayni paytda, ko'pgina mo'g'ul xukmdorlarining islomdan boshqa dinlarni rag'batlantirishi musulmon tarixiy adabiyotlarida ularning islom diniga zug'um qiluvchi, ta'qib o'tkazuvchilar sifatida baholanishiga ham sabab bo'lgan edi. Mo'g'ullar istilosi davrida, shuningdek, shomonlik (qam), buddaviylik, yahudiylik va boshqa dinlarning rivojlanishi va o'z muxlislarining erkin e'tiqod qilishlari uchun keng imkoniyat yaratildi. Turk-mo'g'ul an'analari mahalliy o'troq an'analar bilan qorishib ketdi. Keyingi davrlarda bu an'analar ta'sirining islom dini mafkurasi bilan qo'shilib borishi kuzatiladi. Bu esa shomonlik e'tiqodi qoldiqlarining bugungi kunga qadar yashab qolishini ta'minlab bergan. Yana ta'kidlash lozimki, Sohibqiron Amir Temur saltanati hududida xristianlik dinining turli mazhab va oqimlariga e'tiqod qiluvchilar tinch hayot kechirib, ular uchun e'tiqod erkinligi ta'minlab berildi. Bu esa ayrim G'arb mualliflari tomonidan Amir Temurga nisbatan islom dinining fanati sifatida qaralishi mutlaqo tuhmat ekanligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, mo'g'ullar hukmronligi va Amir Temur saltanati mavjud bo'lib turgan davrlarda xristianlik, buddaviylik, yahudiylik va boshqa din vakillari yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida o'ziga xos mavqega ega bo'lganlar. Chingizxon davridan boshlab amalga oshirilgan diniy bag'rikenglik siyosatini dastlab mo'g'ul hukmdorlari, so'ngra Amir Temur va temuriylar davom ettirganliklari ushbu davlatlarda markaziy hokimiyat qudrati kuchayishining asosiy omillaridan biri edi. Biz esa Chingizxon va Amir Temurning diniy bag'rikenglik siyosati davlatning mustahamligi kafolati bo'lganligini inobatga olgan holda bu siyosat ularning ulug'vorlik sifatlaridan biri ekanligini bemalol e'tirof eta olamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Клавихо, Руи Гонсалес де. Буюк Амир Темур тарихи (1403-1406); Тарж., У. Жўраев // Амир Темур Европа элчилари нигоҳида / Масъул муҳаррир А. Х. Саидов. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2007. – Б. 130.
2. Ибн Арабшоҳ. Темур тарихида тақдир ажойиботлари / Араб тилидан таржима ва изоҳларни, сўз бошини У. Уватов тайёрлаган. Масъул муҳаррир А. Ўринбоев. К. 2. – Т.: Меҳнат, 1992. – Б. 96.
3. Приходко Г. История христианства в Казахстане и Средней Азии в средние века (URL: catholic-kazakhstan.org/hist/3.html). С. 145.
4. Религии, распространенные www.orexca.com/rus/religia.shtml).
5. Ру Ж.-П. Тамерлан / Жан-Поль Ру; пер. с фр. Е. А. Соколова; послесл. В. Л. Егорова; прил. – 4-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2007. – С. 203-204.
6. <https://uz.wikipedia>
7. <https://eurasianet.org/>